

Laboratorňa Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 55–56

BECKMAN COULTER – STRATEGIE, CÍLE, LIDÉ BECKMAN COULTER – STRATEGY, TARGETS, PEOPLE

Lukáš Palivec

Beckman Coulter Česká Republika, Praha

lpalivec@beckman.com

SOUHRN

Jaké jsou aktuální trendy klinické diagnostiky? Jaké nároky na technologii a služby mají zdravotnická zařízení, laboratoře? Jak, jakožto představitel předního výrobce a dodavatele IVD technologie, si správně stanovit cíle? Jak správně sestavit vítězný tým?

Autor v roce 2002 dokončil Vysokou školu chemicko-technologickou obor Analytické chemie, na kterou navázal postgraduálním studiem v oboru speciálních spektroskopických metod dokončeným v roce 2005. Ihned po ukončení studia nastoupil do společnosti Immunotech, která je součástí koncernu firmy Beckman Coulter, na pozici validačního inženýra výrobní divize manuálních diagnostických souprav (ELISA, RIA), ze které se po ročním působení přesunul do obchodní divize na pozici produktového specialisty v oblasti biochemických analyzátorů. Po pětiletém působení na této pozici přijal výzvu rozvíjející se společnosti DiaSorin, kde pracoval na pozici obchodního a marketingového manažera. V roce 2016 se vrací zpět do společnosti Beckman Coulter, aby pomohl založit nové oddělení zaměřené na automatizaci klinických laboratoří s oblastí působení ve střední a východní Evropě. Od roku 2024 zastává pozici Commercial Country Leader v ČR a SR.

Společnost Beckman Coulter patří mezi světové lídry v oblasti IVD. Nabízí inovativní řešení v podobě produktů a služeb v oborech klinické biochemie, imunochemie,

imunologie, hematologie, močové analýzy, informační technologie a laboratorní automatizace. Firma disponuje výrobními závody v USA, Německu, Irsku a Japonsku a po celém světě zaměstnává více než 10 000 lidí. Sídlem společnosti je Brea, Kalifornie, USA. Na Slovensku má vlastní zastoupení v Bratislavě s lokální servisní a obchodní podporou. Úzce spolupracuje s entitou v České republice.

Klíčové slová: Beckman Coulter; IVD; klinické laboratoře; automatizace

ABSTRACT

What are the current trends in clinical diagnostics? What technology and service requirements do medical facilities and laboratories have? How, as a representative of a leading manufacturer and supplier of IVD technology, do you set your goals correctly? How to correctly assemble a winning team?

In 2002, the author graduated from the University of Chemistry and Technology, majoring in Analytical Chemistry, which he followed up with postgraduate studies in the field of special spectroscopic methods completed in 2005. Immediately after completing his studies, he joined the company Immunotech, which is part of the Beckman Coulter concern, as a validation engineer production division of manual diagnostic kits (ELISA, RIA), from which

he moved to the sales division after one year of work as a product specialist in the field of biochemical analyzers. After five years in this position, he accepted the challenge of the developing company DiaSorin, where he worked as a sales and marketing manager. In 2016, he returned to Beckman Coulter to help establish a new department focused on clinical laboratory automation with operations in Central and Eastern Europe. From 2024, he holds the position of Commercial Country Leader in the Czech Republic and Slovakia.

Beckman Coulter is one of the world leaders in IVD. It offers innovative solutions in the form of products and

services in the fields of clinical biochemistry, immunochemistry, immunology, hematology, urinalysis, information technology and laboratory automation. The company has production facilities in the USA, Germany, Ireland and Japan and employs more than 10,000 people worldwide. The company is headquartered in Brea, California, USA. In Slovakia, it has its own representative office in Bratislava with local service and sales support. It works closely with an entity in the Czech Republic.

Key words: Beckman Coulter; IVD; clinical laboratories; automation